

REDJIO PEDAGOGIK YONDASHUV ASOSIDA MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARDA MANTIQUIY FIKRLASH KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

Djamilova Nargiza Nuritdinovna¹, Otahonova Marjona²

¹Nizomiy nomidagi O‘zMPU Maktabgacha ta’lim nazariyasi va metodikasi kafedrası professori,
pedagogika fanlari doktori (DSc);

²Nizomiy nomidagi O‘zMPU Maktabgacha ta’lim va tarbiya nazariyasi kafedrası 1-kurs
magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17964274>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Redjio Emilia pedagogik yondashuvining nazariy-
metodologik tamoyillari, uning maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlash
jarayonini shakllantirishdagi imkoniyatlari ilmiy jihatdan tahlil etilgan. Bolaning idrok,
tafakkur, analiz-sintez ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhit, o‘yin, tajriba va hamkorlikning
roli yoritilgan. Pedagogik jarayonni loyihalashtirishda Redjio modeli asosida ta’lim subyekti va
obyektining o‘zaro ta’sir mexanizmlari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Redjio Emilia, pedagogik yondashuv, mantiqiy tafakkur, kognitiv
rivojlanish, muloqot, muhit, mustaqil fikrlash, maktabgacha ta’lim, tajriba, innovatsion
metod, mantiqiy fikrlash, intellektual stimulyator.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan “Qaysi sohani olmaylik, biz
zamonaviy yetuk kadrlarni tarbiyalamasdan turib biron-bir o‘zgarishga, farovon hayotga erisha
olmaymiz. Bunday kadrlarni, millatning sog‘lom avlodini tayyorlash, avvalo, maktabgacha
ta’lim tizimidan boshlanadi” deb fikr bildirilgan. Maktabgacha ta’lim tashkilotlari tarmog‘ini
kengaytirish, bolalarni maktab ta’limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, ta’lim-tarbiya
jarayoniga zamonaviy ta’lim dasturlari va texnologiyalarni tatbiq etish, bolalarni har tomonlama
intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish maqsadida
“Yangi O‘zbekistonning 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Taraqqiyot strategiyasi loyihasi”da
39-maqсад Maktabgacha ta’lim tizimida ta’lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish¹, bugungi
globallashuv va axborot texnologiyalari rivojlanib borayotgan davrda bolalarni tarbiyalash va
ularga ta’lim berish jarayoniga innovatsion yondashuvlarni joriy etish talab qilinadi.

Hozirgi kunda ta’lim tizimi bolalarni har tomonlama rivojlantirish, mustaqil fikr
lashga, muammolarni ijodiy yechishga, jamiyatda o‘z o‘rnini topishga qodir faol fuqaroni
tarbiyalashni talab etmoqda. Hozirgi globallashuv jarayonlari shaxsni har tomonlama fikrlay
oladigan, mustaqil xulosa chiqarishga qodir, qaror qabul qilish madaniyatiga ega bo‘lgan holda
tarbiyalash zaruratini kuchaytirmoqda. Bu maqsadga erishish uchun an’anaviy yon dashuvlar
yetarli bo‘lmay qolayotgan bir paytda, pedagogik nazariya va amaliyot da yangi, innovatsion
yondashuvlarga ehtiyoj ortmoqda. Shunday ilg‘or yon dashuvlardan biri - Reggio Emilia

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi 28.01.2022 yil PF -60-son

pedagogikasi bo‘lib, u Italiyada XX asrning o‘rtalarida shakllangan va bugungi kunda butun dunyo bo‘ylab keng tarqalmoqda. XXI asr ta‘limi informatsion to‘lqinlar, texnologik jadallik, yangilanayotgan ijtimoiy talablar sharoitida bolaning tafakkurini erta yoshdan shakllantirishni talab etadi.[1] Ayniqsa maktabgacha katta yosh davri intellektual faoliyatning uyg‘onishi, mantiqiy operatsiyalarning shakllanishi kuzatiladigan eng muhim bosqich hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan Reggio pedagogik yondashuvi bolani tayyor biluvchi emas, balki bilim yaratuvchi faol subyekt sifatida talqin etgani bilan dolzarbdir. Mazkur ta‘lim modeli bolaning kognitiv salohiyatini ochib beruvchi tabiiy muhit, hamkorlikka asoslangan muloqot, o‘yin va tajribaga yo‘naltirilgan ta‘lim jarayoni orqali mantiqiy fikrlash mexanizmlarini kuchaytiradi.[5]

Reggio Emilia tizimi Loris Malaguzzi tomonidan XX asrning ikkinchi yarmida ilmiy-pedagogik konsepsiya sifatida shakllantirilgan bo‘lib, uning g‘oyaviy asosini insonparvarlik, demokratik muloqot, ijodkorlik va erkin kashfiyot tamoyillari tashkil etadi. Bu yondashuvda bola — o‘z tajribasining muallifi, o‘qituvchi esa yo‘naltiruvchi fasilitator sifatida namoyon bo‘ladi. Reggio pedagogika — bu har bir bola o‘ziga xos g‘oyalar, fikrlar va qobiliyatlarga ega bo‘lgan shaxs degan g‘oyaga asoslangan ta‘lim yondashuvidir. Reggio pedagogikasi o‘zining markaziga bolani qo‘yadi. Bu yondashuvga ko‘ra, bola tug‘ilganidan boshlab bilim olishga, dunyoni kashf etishga qodir shaxs sifatida qaraladi. Bu pedagogik modelda o‘qituvchi rahbar yoki nazoratchi emas, balki bolaning bilim olish jarayonidagi hamkori va yo‘l ko‘rsatuvchisi bo‘lib xizmat qiladi. O‘quv muhitining o‘zi esa “Uchinchi o‘qituvchi” sifatida e‘tirof etiladi - bu degani, maktab yoki bog‘cha muhitining har bir detali bolani qiziqtiradigan, u bilan muloqotga kirishadigan darajada sharoit va jihozlar bilan ta‘minlanishi muhim hisoblanadi.[4,7] Reggio pedagogikasining yana bir muhim jihati - bu ota-onalar bilan mustahkam hamkorlikka alohida e‘tibor qaratilishidir

Modelning asosiy prinsiplari quyidagicha ifodalanadi:

- bola kognitiv tashabbus markazi sifatida qaraladi;
- rivojlanish tabiiy jarayon, o‘quv jarayoni esa hayotiy faoliyat bilan uyg‘unlashtiriladi;
- o‘yin – fikrlashning psixologik drayveri va mantiqiy operatsiyalarni hosil qiluvchi mexanizm;
- muhit uchinchi tarbiyachi bo‘lib, bola uchun intellektual stimulyator funksiyasini bajaradi.[3]

Mazkur tamoyillar Piaget, Vigotskiy, Brunerlarning konstruktivistik qarashlari bilan uyg‘unlikda qo‘llanilganda bola tafakkuri faollashadi va bolada analiz, taqqoslash, guruhlash, umumlashtirish kabi mantiqiy amallar shakllanadi. J.Piaget, A.V.Zaporjets, L.S.Vigotskiy kabi olimlarning psixologik tadqiqotlariga murojaat qilinganda 5–6 yosh oralig‘ida bola tafakkuri tasavvurlarni ketma-ketlik, sabab–oqibat bog‘lanishi, umumlashtirish orqali qayta ishlay olishi aniqlanadi. Mazkur jarayon Redjio tizimida ijtimoiy-muloqotli o‘yinlar, ijodiy loyihalar, modellashtirish va konstruktor asosida amalga oshadi.[2,3]

Mantiqiy fikrlashning rivojlanish omillari quyidagi turlarga bo‘linadi:

1. Kuzatish va idrok orqali hodisalarni tahlil qilish.
2. Savol berish va muammoli vaziyat yaratish orqali tafakkurni faollashtirish.
3. Tajriba o‘tkazish, kashfiyot qilish orqali sabab-oqibatni anglash.
4. Loyihaviy faoliyat orqali strukturalash, rejalashtirish, taxmin qilish.
5. Guruhiy muloqot orqali fikrni asoslash, dalillash, baholash.[3]

Redjio pedagogik yondashuvi asosida mantiqiy tafakkurni shakllantirish mexanizmi mavjud bo‘lib reggio ta‘lim modeli quyidagi bosqichlardan iborat bo‘lgan holda bola tafakkurini shakllantiradi:

- Motivatsion bosqich – qiziqish uyg‘otish, muammo yaratish orqali kognitiv faollikni oshirish;

- Amaliy-ijodiy bosqich – tajriba, qurilish, modellashtirish orqali analiz, taqqoslash ko‘nikmalarini rivojlantirish;
- Kommunikativ bosqich – guruhiy fikr almashinuvi orqali asoslash va mantiqiy nutqni mustahkamlash;
- Refleksiv bosqich – o‘z faoliyatini baholash orqali umumlashtirish va xulosa chiqarish.[1]

Xulosa qilib aytganda Reggio Emilia modeli maktabgacha katta yoshdagi bolalar tafakkurini rivojlantirishda samarali nazariy-bazaviy asos bo‘lib xizmat qiladi. Yondashuvning o‘yin, tajriba, ijodiy muhit va hamkorlik orqali tashkil etilishi bola tafakkurining mantiqiy strukturasi shakllantiradi. Mazkur pedagogik yondashuv ta‘lim jarayoniga chuqur integratsiyalashganida bolaning kognitiv salohiyati faollashadi, sabab-oqibat bog‘liqliklarini tushunish, dalillash, mantiqiy xulosa chiqarish qobiliyatlari barqarorlashadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Malaguzzi L. Reggio Children and Constructivist Pedagogy. Reggio Publishers, 2012.
2. Piaget J. The Child’s Conception of the World. Routledge, 2007.
3. Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard Univ. Press, 1978.
4. Bruner J. Child’s Talk: Learning to Use Language. Oxford University Press, 1983.
5. Ochilov E., Xudoyberdieva N. Maktabgacha pedagogika asoslari. Toshkent, 2020.
6. G‘afforova R. Bolalar psixologiyasi va tafakkuri rivoji. TDIU nashriyoti, 2023.
7. Y.Risyukova, M.Pardayeva, Z.Sangirova, S.Mo‘minova, S.Matkarimova - Reggio pedagogika: kreativlikni rivojlantirishning samarali usuli. Pedagoglar uchun tavsiyalar, 2025-yil.